

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПРАВОВАЯ ТРАКТОВКА БУЛЛИНГА В ОТНОШЕНИИ РЕБЁНКА

Курбанова Эльмира Асадовна

*Старший научный сотрудник Института государства и права
Академии наук Республики Узбекистан*

Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы квалификации буллинга в контексте цифровой трансформации общества. Раскрываются особенности кибербуллинга как формы психологического насилия, анализируются действующие нормы уголовного и административного законодательства, международные стандарты и практика зарубежных стран. Обосновывается необходимость законодательного закрепления термина «буллинг» и выработки специального состава правонарушения в условиях цифровизации.

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, цифровая трансформация, правовая квалификация, психологическое насилие, несовершеннолетние, уголовная ответственность.

RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA SHAROITIDA BULLINGNI HUQUQIY BAHOLASH

Kurbanova Elmira Asadovna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Davlat va huquq instituti katta ilmiy xodimi

Annataçuya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiyaya sharoitida bullingni huquqiy jihatdan baholash bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda kiberbulling psixologik zo'ravonlikning alohida shakli sifatida tahlil qilinadi, O'zbekistondagi amaldagi jinoyat va ma'muriy qonunchilik hamda xalqaro tajriba o'rganiladi. Maqolada milliy qonunchilikka “bulling” atamasini kiritish va uni raqamli muhitda tartibga solish uchun aniq huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: bulling, kiberbulling, huquqiy baholash, voyaga yetmaganlar, raqamli zo'ravonlik, voyaga yetmaganlar adliyasi, O'zbekiston.

LEGAL QUALIFICATION OF BULLYING AMIDST DIGITAL TRANSFORMATION

Elmira Asadovna Kurbanova

Senior Researcher

Institute of State and Law

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article explores the legal challenges in qualifying bullying under conditions of digital transformation. The study examines cyberbullying as a distinct form of psychological violence, analyzes existing criminal and administrative legislation in Uzbekistan, and reviews international practices. The paper emphasizes the necessity of introducing the term “bullying” into national law and establishing specific legal mechanisms for its regulation in the digital areas.

Keywords: bullying, cyberbullying, legal qualification, minors, digital violence, juvenile justice, Uzbekistan.

Современная информационно-коммуникационная среда радикально изменила формы и способы агрессивного поведения среди несовершеннолетних.

Согласно статье 3 в стране принятого в Республике Узбекистан Закона «О защите детей от всех форм насилия» от 14 ноября 2024 года «травлей (буллинг) признается использование группой детей или одним ребенком оскорбительных прозвищ в отношении другого ребенка или детей, ограничение (бойкот) любого общения с ним (с ними), отнятие и (или) причинение вреда его (их) имуществу, публичное обсуждение присущих ему (им) физических, психологических или интеллектуальных особенностей, унижение его (их) чести и достоинства либо причинение вреда его (их) здоровью и жизни, в том числе продолжительное психологическое и (или) физическое агрессивное воздействие, осуществляемое с использованием сетей телекоммуникаций и всемирной информационной сети Интернет» [1].

В условиях цифровой трансформации общества на первый план выходит кибербуллинг. Кибербуллинг как разновидность буллинга осуществляется анонимно, быстро распространяется и может оказывать длительное психологическое воздействие, что требует особого подхода к его юридической квалификации.

«Кибербуллинг может осуществляться в разных формах: эмоциональное разжигание (emotional flaming - онлайн-драка), онлайн-издевательства (online harassment - повторяющиеся оскорбления или насмешки), онлайн-ненависть (online hate - враждебное и оскорбительное взаимодействие), киберпреследования (cyber-

stalking - онлайн-мониторинг партнера для определения, где он находится или с кем он находится в настоящее время, либо отправка жертве повторяющихся угроз), очернение (denigration - размещение недостоверной информации), маскарад (masquerade - создание поддельных профилей для размещения ложной или вредной информации), самозванство (impersonation - размещение постов в социальных сетях от имени жертвы), вымогательство (outing - вымогательство личной информации у кого-то, а затем электронный обмен этой информацией с другими), секстинг (sexting - распространение интимных фотографий другого человека без его согласия) и онлайн-отчуждение (online exclusion - удаление из друзей или блокировка)» [2].

Как показало недавнее исследование Европейского регионального бюро ВОЗ, каждый шестой ребенок школьного возраста подвергается травле в Интернете [3]. Травля в Интернете и киберпреступность затрагивают все большее число детей, которым не хватает цифровой грамотности, чтобы распознать угрозы, и которые испытывают давление со стороны сверстников или имеют неконтролируемый доступ, что усугубляет риск. Эмоциональные последствия включают в себя тревожность, депрессию и низкую самооценку, что может повлиять на успеваемость и привести к социальной изоляции [4].

Эти примеры демонстрируют растущее внимание к проблеме со стороны государства и необходимость создания отдельного правового механизма реагирования на цифровое насилие среди несовершеннолетних.

На сегодняшний день в Узбекистане отсутствует специальная статья в Уголовном (УК) или Административном кодексе (КоАО), посвящённая буллингу. Однако элементы кибербуллинга могут квалифицироваться по ряду норм: ст. 126¹ УК (Семейное (бытовое) насилие), ст. 127 УК РУз (Вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение); ст. 139 УК РУз (Клевета); ст. 140 УК РУз (Оскорбление); ст. 47 КоАО РУз (Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей) и т.д.

Отсутствие единого состава правонарушения влечёт за собой неопределённость квалификации, различия в подходах органов следствия, невозможность системного учёта фактов буллинга и занижение его социальной опасности.

В целях устранения правового пробела в данной сфере предлагается Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности дополнить статьей 188⁴ в следующей редакции:

«Статья 188. Вовлечение несовершеннолетнего в актисоциальное поведение.

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков, веществ или средств, не являющихся наркотическими, их аналогами или психотропными, но влияющие на интеллектуально-волевую деятельность, –

влечет наложение штрафа от десяти до двадцати базовых расчетных величин.

То же правонарушение, совершенное:

а) родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, –

б) лицом, ранее совершившим любое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ;

в) в отношении двух или более несовершеннолетних;

г) в учебных заведениях или в других местах, которые используются школьниками, студентами для проведения учебных, спортивных или общественных мероприятий, –

влечет наложение штрафа от двадцати до тридцати базовых расчетных величин.

То же правонарушение, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, –

влечет наложение штрафа от тридцати до сорока базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток».

Таким образом, внесение проекта данной нормы в законодательство об административной ответственности будет способствовать:

во-первых, защите прав и свобод несовершеннолетних;

во-вторых, созданию механизмов по выявлению и предотвращению случаев травли в отношении детей, информированию о случаях травли, расследованию этих фактов, обеспечению неотвратимости привлечения виновных к ответственности, реабилитации жертв травли и восстановления их прав и социальной адаптации;

в-третьих, ранней профилактике правонарушений, совершенных как самими несовершеннолетними, так и в отношении них.

С учётом международной практики и роста случаев кибербуллинга в подростковой среде в Узбекистане, целесообразно:

– включить дисциплину «цифровые технологии» в учебные планы всех общеобразовательных учреждений, а также в содержание курсов повышения квалификации для преподавательского состава;

– разработать и утвердить нормативный документ, регулирующий порядок предупреждения и реагирования на случаи психологического давления и насилия

в образовательной среде, а также устанавливающий систему профилактических мероприятий;

– установить обязательную координацию между медицинскими учреждениями и правоохранительными органами при обращениях родителей детей, подвергшихся насилию, с целью выработки межведомственного алгоритма действий;

– ввести специализированные тренинги в рамках программ повышения квалификации для педагогов всех уровней образования по вопросам защиты детей от различных форм давления и насилия;

– принять дополнительные меры по эффективному исполнению законодательства, направленного на охрану прав ребёнка от жестокого обращения и эксплуатации;

– интегрировать в образовательные программы курсов переподготовки и повышения квалификации тематику профилактики насилия над детьми в различных проявлениях;

– ввести в действие механизм национального мониторинга мнений детей в форме регулярных опросов и анкетирований. При этом акцент должен быть сделан на: систематическое выявление мнений, потребностей и предложений самих несовершеннолетних по вопросам, затрагивающим их права и благополучие, что позволит обеспечить большую адресность и результативность реализуемых программ и решений;

В заключении необходимо отметить, что комплексный подход, включающий законодательные инициативы, психологическую поддержку и активное участие общества, позволит снизить уровень буллинга и создать в образовательных учреждениях благоприятную атмосферу для всестороннего развития детей. Только совместными усилиями школы, семьи и государства можно обеспечить подрастающему поколению комфортную и безопасную среду, свободную от насилия и травли.

Список использованных источников

1. Закон Республики Узбекистан «О защите детей от всех форм насилия» от 14 ноября 2024 года. // <https://lex.uz/ru/docs/7219505>

2. *Коданева С.И.* Кибербуллинг: причины явления и методы предупреждения // Социальные новации и социальные науки. - Москва: ИНИОН РАН, 2020. - № 1. - С. 149—159.

3. ВОЗ, Каждый шестой ребенок школьного возраста подвергается травле в Интернете, согласно новому исследованию Европейского регионального бюро ВОЗ, 2024 г., См. также: Косма А., Молчо М., Пикетт В. Фокус на подростковом

насилии и травле со стороны сверстников в Европе, Центральной Азии и Канаде. Международный отчет о поведении в отношении здоровья детей школьного возраста по результатам исследования в 2021/2022 годах. Том 2. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ; 2024 г.